

REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO - RIDP
Publicação semestral

ISSN 2446-9823

Revista Internacional de DIREITO PÚBLICO

RIDP

Coordenação

Augusto Neves Dal Pozzo
Rafael Valim
Ricardo Marcondes Martins
Sílvio Luís Ferreira da Rocha

RIDP - REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO PÚBLICO

 Referência Bibliográfica

INFORMAÇÕES

Pesquisar nesta revista

Selecione a edição: Número 10, Jan/Jun - 2021

Número 4, Ano 2018, Jan/Jun - 2018

Restrições constitucionais à convalidação legislativa de atos administrativos

 Ricardo Marcondes Martins

DOCTRINA

O estado regulador nunca existiu

 António José Avelãs Nunes

DOCTRINA

Valoración e información. Claves para entender el comportamiento de la llamada justicia mediática y su erradicación a partir de los derechos de la audiencia

 Guillermo A. Tenorio Cueto

DOCTRINA

Constitucionalismo da União Europeia: o que esperar da nova fase

 Luiz Felipe da Rocha Azevedo Panelli

DOCTRINA

Los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas

 Pablo Schiavi

DOCTRINA

A ponderação na convalidação do ato administrativo

👤 Simone Zanotello de Oliveira

DOCTRINA

Presunção de legitimidade do ato administrativo: efeitos de atos decisórios proferidos por órgãos julgadores administrativos incidentes sobre o Estado

👤 Pedro Flávio Cardoso Lucena

DOCTRINA

Ponderação legislativa e núcleo essencial dos direitos fundamentais

👤 Ana Catharina Machado Normanton

DOCTRINA

O devido processo constitucional e a investigação do crime de competência do júri pela polícia judiciária militar

👤 José Carvalho dos Reis Júnior, Wanderley Alves dos Santos

DOCTRINA

Impactos da operação “Lava Jato” no Estado democrático de direito

👤 Gilberto Andreassa Jr.

DOCTRINA

Normas jurídicas e atos de fala: uma definição

👤 Gustavo Pizzicola

DOCTRINA

Parecer: controle jurisdicional, símbolos religiosos e manifestação artística

👤 Marcelo Figueiredo

DOCTRINA
